

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЖАМҒАРМАСИ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛАДИГАН ЛОЙИҲАЛАР

Исроилов Хуршидбек Тўлқин ўғли

Фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ижро этувчи директор ўринбосари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975123>

Аннотация. Ушбу мақолада Фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағларини ажратиш механизми, имтиёзли кредит ва лизинг йўналишлари ҳамда уларнинг аграр соҳада самарадорликни оширишдаги роли ёритилган. Жамғарма томонидан молиялаштириладиган лойиҳалар турлари ва уларнинг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 28 мартдаги 249-сон қарорига мувофиқ таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жамғарма, имтиёзли кредит, лизинг, аграр соҳа, фермер хўжалиги, моддий қўллаб-қувватлаш.

Кириш. Сўнгги йилларда мамлакатимизда аграр соҳани ривожлантириш, фермер хўжаликларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг молиявий барқарорлигини ошириш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ҳукуматнинг 249-сон қарорида Фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси фаолияти, унинг вазифалари ва маблағлардан фойдаланиш тартиби аниқ белгилаб берилган. Жамғарма имтиёзли кредит ва лизинг механизмлари орқали қишлоқ хўжалиги субъектларининг инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлашда муҳим институт ҳисобланади. Ушбу мақолада Жамғарма маблағлари йўналтириладиган асосий лойиҳалар таҳлил қилиниб, уларнинг аграр соҳада самарадорликни оширишдаги ўрни ёритилади.

Жамғарма маблағлари тижорат банкларига ресурс сифатида жойлаштирилади ва фермерларга қуйидаги йўналишлар учун имтиёзли кредитлар ажратилади:

I. Имтиёзли кредит йўналишлари: фермер хўжаликлари ва улар билан ҳамкорликда ишлайдиган деҳқон хўжаликлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига чорвачилик (қорамол, қўй, эчки), балиқчилик, қуёнчилик, асаларичилик, куркачилик ва паррандачилик, биогумус ишлаб чиқариш, агротуризм лойиҳалари, сув чиқариш учун тежамкор насос агрегатлари харид қилиш, қишлоқ хўжалиги мақсадларида қуёш панелларини ўрнатиш, артезиан қудуқларини қазииш, ёмғирлатиб суғориш тизимини ўрнатиш ва дала дўконларини қуриш учун — 1 йилгача имтиёзли давр билан 4 йил муддатга кредитлар ажратиш учун ресурсларни тижорат банкларига жойлаштириш. Бунда кредитлар йиллик Марказий банкнинг асосий ставкасидан 4 фоизлик пункт юқори ставкада (шундан 4 фоизи банк маржаси) берилади;

фермер хўжаликлари ва улар билан ҳамкорликда ишлайдиган деҳқон хўжаликлари ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига боғдорчилик (қўчатчилик), узумчилик (ток сўриси) ва лимончиликни ташкил этиш, иссиқхона қуриш, қишлоқ хўжалиги техникаси ва транспорти ҳамда асбоб-ускуналарини харид қилиш, уларни жойлаштириш учун бино ва иншоотлар (жумладан, ёзги тўрли иссиқхоналар) қуриш, кўчма музлаткичларни ўрнатиш, агрологистика марказларини ташкил этиш, «in-vitro» ва бошқа лабораториялар, совутиш

омборхоналарини ташкил этиш учун — 3 йилгача имтиёзли давр билан 7 йилгача кредитлар ажратиш учун ресурсларни тижорат банкларига жойлаштириш. Бунда кредитлар йиллик Марказий банкнинг асосий ставкасидан 4 фоизлик пункт юқори ставкада (шундан 4 фоизи банк маржаси) берилади;

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш, халқаро сертификатлар олиш, «ўсимликлар клиникаси» фаолияти ҳамда қишлоқ хўжалигининг бошқа йўналишлари учун айланма маблағларга талабгорларга 6 ой имтиёзли давр билан 18 ой муддатга кредитлар ажратиш учун ресурсларни тижорат банкларига жойлаштириш. Бунда кредитлар йиллик Марказий банкнинг асосий ставкасида (шундан 4 фоизи банк маржаси) берилади.

Жамғарма маблағлари тижорат банкларига ресурс сифатида жойлаштирилади ва фермерларга қуйидаги йўналишлар учун имтиёзли кредитлар ажратилади:

Чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик, асаларичилик, агротуризм лойиҳаларини молиялаштириш;

Қишлоқ хўжалиги учун қуёш панеллари, сув чиқариш насослари, артезиан кудуклар, ёмғирлатиб суғориш тизимлари ўрнатиш;

Иссиқхоналар, боғдорчилик ва узумчиликни ташкил этиш, агрологистика марказлари ва совутиш омборхоналари барпо этиш;

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш, экспорт ишларини молиялаштириш, сертификатлаш хизматлари учун айланма маблағлар ажратиш.

II. Лизинг йўналишлари: фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига қонунчиликда белгиланган тартибда қишлоқ хўжалиги техникалари, мевасабзавотларни қайта ишлаш (қуритиш), совитиш омборхоналари, чорвачилик комплекслари, ишлаб чиқариш бино-иншоотлари, иссиқхона мажмуалари қуриб бериш, интенсив боғлар ва тоқзорлар барпо этиш, қишлоқ хўжалигида занжирли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиб, якуний маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашган, жумладан, омухта ем тайёрлаш, сутни қайта ишлаш, томат паста ишлаб чиқариш, минерал ўғитлар тайёрлаш, ўсимликларга кимёвий ишлов бериш, қадоқлаш ва саралаш ускуналари билан таъминлаш бўйича лизинг фаолиятини амалга ошириш учун йўналтирилади. Бунда лизинг лойиҳалари йиллик 18 фоиздан 5 йилгача бўлган муддатга ажратилади.

Жамғарма қуйидаги объектлар учун лизинг хизматларини амалга оширади:

қишлоқ хўжалиги техникалари;
қайта ишлаш (қуритиш, саралаш, қадоқлаш) ускуналари;
иссиқхона мажмуалари, интенсив боғлар ва тоқзорлар;
чорвачилик комплекслари, омборхоналар, ишлаб чиқариш иншоотлари;
туғалланувчи маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашган занжирли қўшилган қиймат лойиҳалари.

Жамғарма фаолиятининг аҳамияти ва кутилган натижалар. Жамғарма томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит ва лизинг лойиҳалари қуйидаги ижобий натижаларга эришишга хизмат қилади:

- фермер хўжаликларининг моддий-техник базаси модернизация қилинади;
- қишлоқ хўжалигида замонавий технологиялар жорий этилади;
- маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва сифатини ошириш имконияти пайдо бўлади;
- экспортга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улуши ортиб боради;
- аграр секторда бандлик ва тадбиркорлик фаолияти кенгаяди.

249-сон қарорда белгиланганидек, Жамғарма маблағлари қишлоқ хўжалиги соҳасидаги устувор йўналишларни қўллаб-қувватлаш, фермерлар учун молиявий шаффоф инструментларни яратиш ва минтақаларда иқтисодий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса. Фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси қишлоқ хўжалиги субъектларини имтиёзли кредит ва лизинг механизмлари орқали қўллаб-қувватлашда муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга. Жамғарма маблағларининг мақсадли ажратилиши аграр соҳада самарадорликни оширишга, замонавий технологияларни жорий этишга, ишлаб чиқаришни диверсификация қилишга ва фермерларнинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шу боис, мазкур молиявий механизмларни янада такомиллаштириш ва уларнинг қамровини кенгайтириш устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.